

DOI:

*Діхотомія інженерно-технічного та художнього боків архітектури*

*Костюк І. Р., магістр,*

*науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент*

*Кунденко Я. М.*

*Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Архітектурa – це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівельних споруд, які формують просторове середовище для життя й діяльності людей відповідно до законів краси. Архітектура є втіленням культурних процесів, матеріальною оболонкою функцій та ідей, архітектура огортає та формалізує заняття та прагнення людства, стилістично виражає світогляд і характер, життєві звички та ідеали історичної чи етнічної групи, покоління, соціального класу, особистості. На сучасному етапі розвитку людства архітектура становить одну з найважливіших частин виробництва (промислова архітектура – будівництво заводів, фабрик, електростанцій тощо) та матеріальних засобів існування людського суспільства (громадянська архітектура – житлові будинки, громадські споруди та інше). Функціональні, конструктивні та естетичні якості архітектури, а саме користь, міцність та краса, тісно взаємопов'язані. Від конструкційного рішення багато в чому залежить і естетичність творів архітектури. Споруда не тільки повинна бути міцною, але й виглядати має міцною. Надлишок матеріалу навпаки викликає враження надмірної ваги. Зорова ж недостатність матеріалу ототожнюється з нестійкістю, ненадійністю та викликає здебільшого негативні емоції.

Функціональне призначення будівлі визначається її типом, залежно від якого обираються засоби створення певного художнього вигляду. Вивчення архітектурних пам'яток починається по суті справи лише тепер, з розвитком архітектурно-археологічних досліджень: до цього дослідники цікавилися головним чином формально художньої стороною пам'ятника. Наразі потрібно розрізнити два боки в архітектурі, що володіють своїми закономірностями розвитку: інженерно-матеріальний та власне художній, власне архітектурне мистецтво.

Будівельне виробництво з його технічними прийомами й досвідом, з матеріалами й системою організації роботи не стосується, зрозуміло, до надбудовних явищ. Одна й та ж будівельна техніка може часом бути основою різних ступенів історії архітектурного мистецтва, різних епох. Щоправда, нові художні погляди, нові ідеологічні завдання, висунуті перед архітектурою, здійснюють певний вплив на розвиток техніки й конструкцій.

У свою чергу нові технічні прийоми, прогрес будівельної техніки дозволяють ставити й вирішувати нові художньо-архітектурні завдання, тобто обидва боки будівництва виступають у діалектичній єдності та взаємодії. Тим не менш, будівельна техніка, система емпірично освоєних законів статички споруд, пізнаних властивостей матеріалів і т.ін. не

«скасовуються» з переходом від однієї ступені історичного розвитку суспільства до іншої.

Архітектурне мистецтво відрізняється від інших видів мистецтв, наприклад живопису та скульптури, тим, що воно втілює художні погляди суспільства у творах, які, як правило, мають утилітарне, матеріально-практичне призначення: оселях, палацах, храмах, мавзолеях і т. ін.

Сам склад, кількість і розвиток типів цих споруд та їх особливостей вже самі по собі з достатньою ясністю говорять про характер даного суспільства, а розміщення будівель, наприклад, усередині середньовічного міста, дає неоціненний матеріал для висвітлення не тільки його топографії, але іноді й характеру. Типи архітектурних пам'яток дуже яскраво відображають характер даного суспільства.

На відміну від образотворчих мистецтв – живопису та скульптури, що виражають певний ідейний зміст в реальних образах, «архітектурний образ» ніколи не може бути розкритий як якийсь «літературне» смислове «зміст», утілене в даному пам'ятнику. Художні погляди суспільства відбиваються тут у більш загальній, абстрактній формі. При цьому потрібно підкреслити, що через це архітектурний образ і менш індивідуальний, у ньому втілюються не приватні, скороминучі «віяння часу», але більш типові, провідні мистецькі погляди й смаки суспільства. Ці якості архітектурного образу також визначають видатне значення архітектурного пам'ятника як історичного джерела: він доносить до нас у своєму змісті не випадкове, але типове, не приватне, але головне в художніх поглядах даної епохи.

У той же час цей історично обумовлений рівень культури прийом визначення форм нової будівлі за допомогою посилення на попередні пам'ятники архітектури, «зразки», був однією з умов накопичення й зростання національних рис в архітектурі, її самобутності, оскільки в процесі зміни художніх поглядів суспільства з минулого архітектурного досвіду відбиралося найбільш цінне й таке, що відповідало новим запитам.

Отже, можемо зробити висновок, що функціональний бік будинків (рівень зручностей) і їх естетична форма в архітектурі перебувають у тісному взаємозв'язку між собою, відбиваючи призначення будинків, їхню соціальну функцію й містобудівну роль у системі забудови. Інакше кажучи, в архітектурних спорудах повинні сполучатися сучасні для даного періоду часу функціональна та художня вимоги. Функціональний бік архітектури залежить від призначення будинків, можливостей і рівня розвитку будівельної техніки. Художній же бік архітектури як мистецтва, яке є однією з форм суспільної свідомості, по-різному відбиває світогляд певної частини суспільства. Таким чином, архітектура являє собою гармонічну єдність матеріальних благ і мистецтва.